

Presentación

Praxis Pedagógica en su edición n.º 21, correspondiente al segundo semestre del año 2017, ofrece a la comunidad académica e investigativa nacional e internacional, un conjunto de trabajos que nos permiten reflexionar en profundidad sobre diversos campos de la pedagogía social, la evaluación y los nuevos retos de la educación frente a fenómenos tales como la autorreflexión docente relativa a sus prácticas. En este sentido, la revista continúa con su propósito de prolongar la reflexión sobre prácticas y experiencias educativas y, así, seguir aportando a mejorar y transformar las ramas de la disciplina y de la práctica pedagógica dentro de los entornos sociales, académicos e investigativos en los cuales se desenvuelve nuestra amplia y variada comunidad.

En este orden de ideas, nuestra sección Tema Libre abre sus contribuciones con un artículo en idioma portugués de las autoras Danielle de Almeida Menezes e Isabela Vitória de Oliveira dos Santos, relacionado “con las prácticas de la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas en la ciudad de Río de Janeiro”. En el artículo las profesoras estudian la función de los conceptos científicos dentro de la práctica educativa referentes a la enseñanza del idioma. Con base en lo anterior, a través de seis entrevistas semiestructuradas (Tardif, 2007) las autoras encuentran que las posibles mejoras durante el ejercicio en clase, son apenas pragmáticas y que finalmente el quehacer docente se encuentra determinado en mayor medida por el contexto sociocultural dentro del cual desarrollan su ejercicio.

Subsecuentemente, en el artículo “Estudio comparativo entre las metodologías creativas: ‘Lista de chequeo’ y ‘enseñar por curiosidad’, para la mejora de la creatividad desde las Ciencias Naturales”, de las autoras Leidy Carolina Tunjo Guerrero, Verónica López Fernández y Fátima Llamas Salguero, se analiza y discute la importancia de la creatividad para dar solución a problemas individuales relacionados con la adaptación social dentro de dos asignaturas de ciencias naturales. A través de un estudio comparativo pre-post-test, las investigadoras reportaron incrementos en la creatividad de participantes dentro de los dos grupos. Igualmente encontraron correlaciones incipientes (no significativas) entre creatividad y procesos cognitivos. Posteriormente, se presenta el artículo “La escuela no es una empresa, ni la educación un negocio”, de Deyby Rodrigo Espinosa Gómez. En este, el autor propone una interesante reflexión crítica sobre la implacable influencia del discurso empresarial en la escuela y sus continuas intenciones de transformación del fenómeno educativo en mercancía de intercambio económico. Finalmente, el profesor destaca la invaluable necesidad y urgencia de ‘develar prácticas alternas en defensa de una escuela que recupere la educación como valor social’.

Cierra la sección de Tema Libre el artículo “El taller y la integración curricular. Reflexiones sobre la herencia y el porvenir en el aula universitaria”, de Irene Marina Macera. En éste, la autora analiza dentro del quehacer de la carrera de Arquitectura (UIA) los proyectos de integración centrados en estructuras lingüísticas, y por otro lado en procesos de integración de proyectos asociados a la experiencia.

Por otra parte, la sección Narrativas Pedagógicas incluye dos interesantes artículos con temas asociados a la narrativa y la educación. El primero, de Marcelo Bianchi Bustos, denominado “Narrar, recitar y cantar literatura folklórica: un aporte a la cultura de la paz”. El segundo, de Diego Emilio Clementin, “Arquitectura para aguijonear la experiencia de conocer en la escuela”.

Finalmente, las páginas de nuestra sección Espacio Estudiantil se enriquecen con el artículo “Proceso de educación intercultural en primera infancia: programa Educa a tu hijo, Cuba y programa Hogares Comunitarios de Bienestar, HCB, Colombia”, de las estudiantes Cindy Tatiana Capera Espinel, Leidy Andrea Pardo Agudelo, Evelyne Dahanna Torres Sandoval y Zaily del Pilar García Gutiérrez

Estimados lectores, esperamos que disfruten este fascículo y que, como siempre, ¡continúen circulando las ideas para seguir aprendiendo y construyendo colectivamente!

Equipo editorial